

ЎЖИНИЯЗ ШИЎГАРМАЛАРИНИҢ ЛЕКСИКАЛИҚ ҚАТЛАМИ

Tayırova Dilbar Abatbaevna

Kegeyli rayoni 55- sanlı ayırım pánler tereñlestirilip oqıtılatuđın klası bar ulıwma orta bilim beriw mektebiniñ ózbek tili páni oqıtıwshısı

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677795>

Ulıwma xalqımızdıń sózlik quramına itibar qaratqanıwızda, onda xalıqtıń ekonomikalıq mádeniy, siyasiy turmısınıń ózgeriwi hám rawajlanıwı menen tikkeley baylanıslı. Bul haqqında professor E. Berdimuratov: «Tildiń ishki rawajlanıw nızamları arqalı ishki hám sırtqı derekler tiykarında jańa túsiniklerdi ańlatatuđın jańa sózler sózlik quramğa enip, al turmıs qájettiliginen ayırılğan túsiniklerdi bildiretuđın sózler gónerip, geyparaları hátteki quramnan shıđıp qalıp ta otıradı» deydi, sonday-aq qaraqalpaq tili leksikasınıń tariyxıy mánisi boyınsha tómendegishe toparlastıradı:

1. Óz sózlik qatlamı; 2. Túrkiy hám mongól tillerine ortaq sózler; 3. Arab tilinen awısqan sózler; 4. Parsısha-tájikshe sózler; 5. Orıs tilinen hám orıs tili arqalı basqa tillerden kirgen sózler. [1.77].

Ўјинияз shıđarmaları tiliniń leksikalıq qatlamına itibar bergeniwızde E. Berdimuratovtıń bólgen klassifikacıyasındađı dáslepki tórt toparı ushırasıwın kóremiz.

Belgili ilimpaz Jamal SHámshetov «Qaraqalpaq tilindegi shıđıs tillerinen kirgen sózler tariyxınan» degen miynetinde . [2.18]. «Qaraqalpaq tilindegi arab ózlestirmeleriniń qalıplesiwi tariyxınan» degen bóliminde olardıń tilimizde, kórkem shıđarmalarda, klassik shayırlar shıđarmalarında qollanıwın bir neshe derekke baylanıstırıp analizleydi.

1. XVIII-XIX ásirlerdegi qaraqalpaq tilindegi arab sózleri XVI - XVII ásirler menen salıstırđanda bir qansha ózgerislerge iye.

XVI - XVII ásirlerde arab sózleriniń ózlesiwı tiykarınan awızeki sóylew tili yamasa awızeki xalıq dóretpesiniń tili arqalı ózlesip, al jazba til járdemshi roldi oynađanı ayıladı.

2. XVIII - XIX ásirlerdegi qaraqalpaq tiliniń ózgeshelikleri aldınđı dáwirge qarađanda anıđıraq bayqalatuđın klassiklerdiń shıđarmaları júzege shıqtı. Bul shıđarmalarda tiykarınan xalıq tilinde jazılğan arab sózleri qollanıladı.

Ўжинияз шўғармаларини лексикалик қаламнда да ўз тиллик сўзлер, тўркий ҳам монғол тилине тан сўзлер, тўжикше-парсиса, араб –тиллеринен кирген сўзлер кўплек ушрасади.

Бунин башли себеби деп сол XIX асирлердеги хар қыли хўжетлердин ҳам диний адебиатлар тилин лексикасындаги араб ўзлестирмелери менен салтирғанда қолланилў жийилиги жагинан аз муғдарда белгиленеди ҳам буларда халиқ тилине синискен араб ўзлестирмелерини кўп қолланилўи кўзге тўседи.

Бул Кўнхожа ямаса Бердақ шўғармаларинда ўз тиллик сўзлер кўплек уширасса, ал Ўжинияз шўғармаларинда эле халиқ тилине синиспеген, китабий тил арқали ўткен араб, парси, тўжик тиллик сўзлерди кўплек уширатамиз.

J. Шамшетовтин ўзлестирмелерди топарластиривин башлиққа алип, Ўжинияз шўғармалариндаги ўзлестирмелердин қолланилўина қарай тўмендеги топарларға бўлип қарайиқ:

Демек, классик шайырлар сонин ишинде Ўжинияз шайыр шўғармаларини лексикалик қатламнда араб тиллик ўзлестирмелердин улима халиқлик тилге синискенлигин ямаса синиспегенлигин тўмендегисе бўлип қараймиз:

1. Сол дўwirлерде, шайыр Ўжинияз жасаган дўwirде jedel қолланилган араб сўзлери. Бул сўзлер топари сол дўwirлердеги хўжетлердин, диний адебиатлардин ҳам классиклердин улима барлиқ jazba дереклердин тилинде кўринеди.

2. Ўжинияз шўғармаларинда jedel қолланилган араб ўзлестирмелери де ушрасади.

Бул топарға киретугин араб сўзлери Ўжинияз шайыр шўғармалари лексикасында, сол дўwirдеги хўжетлердин ҳам диний адебиатлардин тилине қараганда аз муғдарда қолланилади. Себеби шайырдин тили – бул халиқтин тили.

Мисали, халиқ тилинде сиырек уширасатугин ўзлестирмелер Ўжинияз шўғармалари лексикасында кўплек қолланилади. Мисали: Ismi shariyf – хўрметлинин ати; Ilahiy – quday; Alla taala – juda ulli Alla; Ajdad – baba; Inshaalla – quday qalese; Subhan – qudaydi maqtaw; Salat – duwa; Inayat – jaqsiliq; Arif – bilimli; Pak – ospan, quday; Paziyet – qasiyet; Manawwar – nur beriwshi.

Bala etsem onin ismi-shariypin, Otken bir yaqshinin ati yanlidi. («Yanlidi»)

Улима, Ўжинияз шайыр шўғармалари лексикасында, бўлим кўпшилги араб–парси тиллик ўзлестирмелер болп, ону халиққа танимали ўзлестирмелер ҳам халиққа онша танимали емес ўзлестирмелер деп қарастиривимизга болади.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Paydalanılған ádebiyatlar:

1. Бердимуратов Е. Хәзирги қарақалпақ тили. Лексикология. Нөкис, Билим, 1994, 77 –бет.
2. Шәмшетов Ж. Қарақалпақ тилиндеги шығыс тиллеринен кирген сөзлер тарийхынан. Нөкис, Қарақалпақстан, 1984, 18-бет